

MEHNATNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI XIZMATLAR BOZORINING PROFESSIONAL ISHTIROKCHILARI ASOSIY VAZIFALARINI O`RGANISHNI TAXLIL QILISH

Eshmuhamedov Latif Mahmayusufovich

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

latifbek95@gmail.com

Annatsiya: Ushbu maqolada Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozorining professional ishtirokchilari asosiy vazifalari o`rganildi. Maqolada ushbu masala bo'yicha muallif tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy takliflar berildi.

Kalit so'zlar: mehnatni muhofaza qilish, audit, nazorat-o'lchov vositalari, shaxsiy himoya vositalari, texnologik ekspertiza, attestatsiyadan o'tkazuvchi tashkilot, mehnat muhiti, mehnatda mayib bo`lish.

Hozirgi kunda respublikamizda mehnatni muhofaza qilish sohasiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Mehnatni muhofaza qilish qoidalariga amal qilish ish beruvchi va hodimlarning majburiyati ekanligi qonunchilikda belgilab berilgan. Korxonalar ishchi-xodimlarining xavfsizligini ta'minlash va sog'lig'ini muhofazasi masalasi - mehnat muhofaza sohasidagi asosiy vazifalar hisoblanadi. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish - bu ishchilarning xavfsizligi, sog'lig'i va farovonligini himoya qilish va ta'minlash, shuningdek, mehnat sharoitlari va mehnat muhitini yaxshilash maqsadida ish joyida faoliyatni amalga oshirishdir. Ushbu xizmatlar yakka tartibda yoki korxonaning maxsus xizmat bo'linmalari yoki tashqi xizmatlarning bir qismi sifatida ishlaydigan kasbiy tibbiyot mutaxassislari tomonidan taqdim etiladi.

Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozorining professional ishtirokchilari mehnatni muhofaza qilish sohasida shartnoma asosida xizmatlar

ko'rsatuvchi yuridik shaxslar hisoblanadi. Mehnatni muhofaza qilish xizmati mutaxassislari mehnatni muhofaza qilish qoidalari va normalariga barcha xodimlar tomonidan rioya etilishini nazorat qilish, tarkibiy bo'linmalarning rahbarlariga aniqlangan qoidabuzarliklarni bartaraf etish to'g'risida ijro etilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berish, shuningdek mehnatni muhofaza qilish masalalari bo'yicha texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar va normativ-huquqiy hujjatlar talablarini buzayotgan shaxslarni javobgarlikka tortish to'g'risida tashkilot rahbariga taqdimnomalar kiritish huquqiga ega. Tashkilotda mehnatni muhofaza qilish auditini o'tkazish mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozorining professional ishtirokchilari Yagona reyestriga "mehnatni muhofaza qilish auditini o'tkazish" xizmat turi bo'yicha kiritilgan mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozorining professional ishtirokchilari bilan tuzilgan shartnoma asosida amalga oshiriladi. Mehnatni muhofaza qilish auditini o'tkazilgan va uning natijalari ko'ra aniqlangan barcha kamchiliklar bartaraf etilgan (yoki kamchiliklar aniqlanmagan) tashkilotlar, keyingi uch yil mobaynida mehnatni muhofaza qilish talablariga rioya etilishi bo'yicha davlat nazoratini amalga oshirish maqsadida tashkilotlarda o'tkaziladigan rejali tekshirishlar ro'yxatiga kiritilmaydi.

Tashkilotning mehnatni muhofaza qilish auditini bo'yicha hisobot quyidagilarni o'z ichiga olishi shart:

audit maqsadi;

audit sohasi;

tekshirilayotgan tashkilotning nomlanishi va uning rekvizitlari;

mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozori professional ishtirokchisining nomi;

hisobot tuzilgan sana;

mehnatni muhofaza qilish auditini mezonlari;

auditor haqida ma'lumot (audit guruhi a'zolari);

mehnatni muhofaza qilishni boshqarish tizimidagi tahlil qilinadigan hujjatlar ro'yxati;

mehnatni muhofaza qilishni boshqarish tizimiga oid hujjatlarning tahlili natijalari;

mehnatni muhofaza qilishni boshqarish tizimiga oid hujjatlardagi kamchiliklar bartaraf etilganligi haqidagi ma'lumotlar;

mehnatni muhofaza qilish auditi natijalari;

tashkilot tomonidan audit natijasida aniqlangan nomuvofiqliklarning bartaraf etilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar;

aniqlangan nomuvofiqliklarni bartaraf etish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi chora-tadbirlar;

hisobot taqdim etiladigan tashkilotlar ro'yxati;

hisobotdagi mavjud ma'lumotlarning maxfiyligini ko'rsatish.

Tashkilotda mehnatni muhofaza qilish tizimida auditni o'tkazish ish beruvchining qarori bilan amalga oshiriladi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ✓ tashkilotda mehnatni muhofaza qilishni boshqarish tizimining mehnatni muhofaza qilish masalalari bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar va texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar hamda jamoa kelishuvlariga, shartnomalariga va boshqa lokal talablariga me'yoriy hujjatlarning muvofiqligini aniqlash;
- ✓ mehnatni muhofaza qilishni boshqarish tizimi faoliyat yuritishini sifati, ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlar va kasb kasalliklarining darajasini kamaytirish va oldini olishga qaratilgan tadbirlar samaradorligini baholash;
- ✓ aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga, ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlar va kasb kasalliklarining ularning oldini olishga qaratilgan takliflar hamda tavsiyalar ishlab chiqish.

Mehnatni muhofaza qilish auditini o'tkazish quyidagilarni o'rganishni nazarda tutadi:

mehnatni muhofaza qilish auditining maqsadlari, sohasi va me'yorlariga oid ma'lumotlar, shu jumladan tarkibiy bo'limlar faoliyati va ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga oid ma'lumotlar;

ishlab chiqarish jarayonlari va hujjatlarining mehnatni muhofaza qilish masalalari bo'yicha texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar va normativ-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligi;

amaldagi jarayonlar tartibi va rasmiylashtirilgan hujjatlarning mehnatni muhofaza qilish masalalari bo'yicha texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar va normativ-huquqiy hujjatlar talablariga, shuningdek tashkilotda mavjud bo'lgan mehnatni muhofaza qilish masalalariga oid hujjatlarga muvofiqligi; tekshirilayotgan tashkilotning tashkiliy tuzilmasi;

ma'muriy va ish tartiblari, inson va moddiy resurslar, asbob-uskunalar;

uchastkalar, operatsiya va ishlab chiqarish jarayonlari ishchilari;

Mehnatni muhofaza qilishga doir talablar ob'ektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruktsiya qilish), ulardan foydalanish, mashinalarni, mexanizmlarni va boshqa jihozlarni konstruktsiya qilish, texnologik jarayonlarni ishlab chiqish, ishlab chiqarishni va mehnatni tashkil etish, shuningdek o'zga turdagi faoliyatni amalga oshirish chog'ida yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan bajarilishi shart.

FAYDALANILGAN ADADYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi.

3. Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni.//O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami–T.: “Adolat”, 2016.
4. Ibragimov E. I, Gazinazarova S, Yuldashev O.R. Mehnat muhofazasi maxsus kursi. Darslik –Toshkent, 2014. – 535 b.
5. O'.R.Yo'ldoshev, O.D.Rahimov, R.T.Xo'jaqulov, O.T.Hasanova mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi. o'quv qo'llanma. Toshkent 2013
6. Maxmatqulov N.I., Karimov S. X. “Atrof muxit xolati va uni muxofaza qilish”. Fan, muxofaza, xavfsizlik ilmiy amaliy jurnal 2019 yil. 2(3) – sonli. 36-41 b
7. Xalqaro mehnat tashkilotining asosiy shartnomalari to'plami. – T.: Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2024. – 152 b. (“Inson huquqlari kutubxonasi”)
8. Эшмухамедов Л. М. ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ //МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. – 2022. – С. 160-164.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 27-apreldagi 246- son qarori.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-fevraldagi 62-son qarori.
11. www.ziyo.edu.uz – Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi sayti.
12. www.lex.uz